

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15485150>

YALLIG‘LANISHGA QARSHI DORILAR

Sultonova Malohat Abdusamatovna

Toshkent tibbiyot unversiteti Chirchiq

Filiali Tibbiy va biologik fanlar kafedrası o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada surunkali yallig‘lanishga qarshi dori iste‘mol qilish oqibatida kelib chiqadigan nojo‘ya ta‘sirlardan extiyot bo‘lish xaqida so‘z yuritamiz.*

***Kalit so‘z:** Yallig‘lanish, tog‘ay to‘qimalari, surunkali og‘riqlar, yoshi kattalar.*

Kirish: Yallig‘lanishga surunkali dori qabul qilganimizda tarkibiga nojo‘ya ta‘sirilatiga, albatta, e‘tiborli bo‘lishimiz, qabul qilayotgan dorimiz boshqa kasallik keltirib chiqarishiga yo‘l qo‘ymasligimiz zarur.

Asosiy qisim: Yallig‘lanish bu ichki tashqi ta‘sir omillari virus, allergik reaksiyalar fizikaviy ta‘sirlar kimyoviy ta‘sirlar natijasida kelib chiqadigan organizmning reaksiyasi. Yallig‘lanish o‘tkir yoki surunkali kechishi mumkin. Kuchli og‘riq bizni albatta dorixonaga yetaklaydi.

Xozirga davrda dorixonalar ko‘p. Dorixonalarda dori ehtiyojimizdan oshiq darajada saqlanmoqda, dorilar uchun beriladigan bonuslar uz-uzidan farmatsevtini mijozni aldashiga olib keladi.

Yallig‘lanishga qarshi dorilarni asosan yoshi kattalar va surunkali kasallar poliartirit, bursid, koksartroz kasalliklarida qabul qilinadi. Surunkali yallig‘lanishga dori qabul qilishda tarkibida Dilofenak saqlagan dorilardan extiyot bo‘lishimiz zarur, chunki bu preparat surunkali qabul qilinganda tog‘ay to‘qimalarini yemirilishiga olib

keladi bundan xabari yo‘q bemor uzi shu xolatdan aziyat chekayotganiga qaramasdan sog‘ligiga qarshi ish qilishda davom etadi.

Dorixonalarda reseptsiz beriladigan narxi cho‘ntak bob dorilar boz ustiga bonusli dorilar ko‘pi omuxtalashgan tarkibida bir necha og‘riq qoldiruvchilari bo‘lganligi uchun tez ta’sir qilib insonga orom bag‘ishlaydi. Bunday dorilar Bol-nol, Kyupen Fanigan, Ortafen shunga kabi dorilar surunkali qabul qilash nojo‘ya ta’sirlarini ortib ketib inson sog‘ligiga salbiy ta’sir qiladi. Yallig‘lanishga qarshi dori qabul qilinganda vrach bilan maslahatlashish imkoniyati bo‘lgan taqdirda shu dori xaqida yaxshilab o‘ganib chiqishi, nojo‘ya ta’sirlariga etibor berish zarur. Yallig‘lanishga qarshi dorilar qabul qilishga extiyoj yoshi kattalar va surunkali og‘riqlardan kelib chiqadi. Yoshi kattalarda kalsiy yetishmasligi, tog‘ay to‘qimqlarda yemirilish ko‘p kuzatiladi. Aynan shu xolatlarda surunkali qabul qilishda extiyot bo‘lishimiz kerak. Yuqorida aytilgan narxlari cho‘tak bob farmasevt taklif qilib bonusini oladigan dorilar yaxshi og‘riq qoldiradi lekin biz darxol ilg‘amaydigan nojo‘ya ta’siri kuzatilishi mumkin.

Har qanday yallig‘lanish kasalliklarida surunkali yallig‘lanish allergik yallig‘lanish hozirgi kunda ko‘p kuzatiladigan fizika yani qattik charqoqlardan kelib chiqadigan og‘riqlarda xam sog‘lom turmush tarziga rioya qilish zarur. Allergik yallig‘lanishni kamaytirish ummunitetni ko‘tarish, bog‘in yallig‘lanishlarida oson xazm bo‘ladigan uglevodli maxsulotlardan tiyilish, ko‘kat sabzovotlar ko‘proq iste’mol qilish yallig‘lanishga ta’sir qiladigan tabiy maxsulotlar foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kimyoviy usullardan yodli setka qilish kamfora moyi surtish xam yaxshi yordam beradi.

O‘simliklar. Zanjabil, Qora andiz juda kadim zamondan dorivor omil sifatida qator kasalliklarni davolash uchun foydalanib kelingan. Abu Ali ibn Sino qora andiz o‘simligini bo‘g‘im og‘riganda, et uzilganda, belangi (radikulit) kasalligida, siydik xaydovchi omil sifatida tavsiya etgan.

XALQ TABOBATIDA

Xalq tabobatida qora andiz ildizi va ildizpoyalari asosida tayyorlanadigan damlama va qaynatmalar balg'am ko'chiruvchi, siydik xaydovchi, isitma tushiruvchi, gijja xaydovchi dori sifatida xamda nafas yullarining shamollashi va o'pka sili kasalliklarini davolashda tavsiya kilinadi. Shuningdek, o'simlik ildizlaridan tayyorlangan qaynatma bilan qo'tir, go'sht yaralarni davolash mumkin.(2)

Xulosa: Surunkali yalliglanishlarda dori tanlaganimizda tasir davomiyligi yzoq nojo'ya ta'siri kam tog'ay to'qimalariga ta'sir qilmaydigan dori tahlash va dori xaqida malumotga ega bo'lishimiz zarur. Sog'lom turmush tarzi tashkil qilish, dorivor usimliklardan foydalanishni yo'lga qo'yish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Методологический подход к коррекции воспалительного процесса Текст научной статьи по специальности «Фундаментальная медицина» А. В. Сергиенко 2018
2. А.Н.Саттаров Т.П.Абдурахманов -Дардинга давоман
3. Maruza vrachkar uchun Satbaeva Elmira Maratovna, k.m.n., assosiirovanniy professor, zaveduyushiy kafedroy farmakologii KazNMU im. S.D. Asfendiyarova